

**TASVIRIY SAN'ATDA OILAVIY QADRIYATLAR: TARIXIY,
MADANIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING AKS ETISHI**

Madina Khayrova

Guliston davlat pedagogika instituti

Tasviriy san'at 1 -bosqich magistranti

<https://orcid.org/0009-0000-5224-3248>

madinaxayrova050@gmail.com

Makhliyo Rakhmonova

Guliston davlat pedagogika instituti

Ma'naviyat asoslari 1-bosqich magistranti

<https://orcid.org/0009-0006-2201-9863>

mahliyorahmonova17@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek xalqining boy madaniy merosida o'ziga xos o'rin tutgan oilaviy qadriyatlarning tasviriy san'at asarlarida aks etishi tahlil qilinadi. Oilaning jamiyatdagi muhim ahamiyati, uning tarixiy va madaniy an'analardagi ifodasi o'zbek tasviriy san'atida qanday tasvirlanganligi misollar orqali yoritib berilgan. Xususan, milliy san'atimizdagi portret janrlari, maishiy hayot manzaralari va ramziy tasvirlar orqali oilaning qadriyat sifatidagi timsoli ochib beriladi.

Maqolada tarixiy davrlardan zamonaviy san'atgacha bo'lgan jarayonda oilaviy qadriyatlarning badiiy ifoda vositalari, ular orqali jamiyatning madaniy va ma'naviy taraqqiyotidagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, bugungi kunda o'zbek zamonaviy san'atida oilaviy qadriyatlarning yangi yondashuvlar orqali aks ettirilishi ham ko'rib chiqilgan. Ushbu maqola milliy san'atga qiziqqan san'atshunoslar, madaniyatshunoslar va keng o'quvchilar auditoriyasiga mo'ljallangan bo'lib, o'zbek xalqining ma'naviy merosini badiiy ifoda orqali anglash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tasviriy san’ati, oilaviy qadriyatlar, milliy meros, badiiy ifoda, zamonaviy yondashuv.

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ:
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ И СОВРЕМЕННЫХ
ПОДХОДОВ**

Мадина Хайрова

Гулистанский государственный педагогический институт
Магистрант 1-го курса по направлению Изобразительное искусство

<https://orcid.org/0009-0000-5224-3248>

madinaxayrova050@gmail.com

Махлиё Рахмонова

Гулистанский государственный педагогический институт
Магистрант 1-го курса по направлению Основы духовности

<https://orcid.org/0009-0006-2201-9863>

mahliyorahmonova17@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется отражение семейных ценностей, занимающих особое место в богатом культурном наследии узбекского народа, в произведениях изобразительного искусства. Освещено, каким образом значимость семьи в обществе, её выражение в исторических и культурных традициях нашло своё отображение в узбекском изобразительном искусстве. В частности, раскрыт образ семьи как ценности через портретные жанры, бытовые сцены и символические изображения, характерные для национального искусства.

В статье проводится анализ художественных средств выражения семейных ценностей от исторических эпох до современного искусства, а также их роли в культурном и духовном развитии общества. Кроме того, рассмотрено, как

семейные ценности отражаются в современном узбекском искусстве через новые подходы. Данная статья адресована искусствоведам, культурологам и широкой читательской аудитории, интересующейся национальным искусством, и предоставляет возможность лучше понять духовное наследие узбекского народа через художественное выражение.

Ключевые слова: узбекское изобразительное искусство, семейные ценности, национальное наследие, художественное выражение, современные подходы.

FAMILY VALUES IN VISUAL ARTS: REFLECTION OF HISTORICAL, CULTURAL, AND CONTEMPORARY APPROACHES

Madina Khayrova

Gulistan State Pedagogical Institute

First-Year Master's Student in Fine Arts

<https://orcid.org/0009-0000-5224-3248>

madinaxayrova050@gmail.com

Makhliyo Rakhmonova

Gulistan State Pedagogical Institute

First-Year Master's Student in Fundamentals of Spirituality

<https://orcid.org/0009-0006-2201-9863>

mahliyorahmonova17@gmail.com

Annotation: This article analyzes the reflection of family values, which hold a special place in the rich cultural heritage of the Uzbek people, in works of visual art. It highlights how the importance of family in society and its representation in historical and cultural traditions is depicted in Uzbek's visual art. In particular, the study reveals the symbolism of family as a core value through portrait genres, depictions of everyday life, and symbolic imagery characteristic of national art.

The article examines the artistic means of expressing family values from historical periods to contemporary art and their role in the cultural and spiritual development of society. Additionally, it explores how family values are reflected in modern Uzbek art through new approaches. This article is intended for art historians, cultural researchers, and a broad audience interested in national art, providing an opportunity to better understand the spiritual heritage of the Uzbek people through artistic expression.

Keywords: Uzbek visual art, family values, national heritage, artistic expression, contemporary approaches.

KIRISH: Oila har bir jamiyatning eng muhim va muqaddas ijtimoiy birligi bo'lib, u insonning ma'naviy kamoloti va milliy o'zligining shakllanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. O'zbek xalqining tarixiy-madaniy rivojlanish jarayonida oilaviy qadriyatlar nafaqat maishiy hayot, balki xalqning ma'naviy merosi, san'ati va madaniy hayotining ajralmas qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etgan. Oila muqaddasligi, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi mehr-muhabbat, tarbiya, avlodlar davomiyligi, o'zaro hurmat va mehr-oqibat kabi qadriyatlar xalqimizning milliy ruhiyatini shakllantirib, turli badiiy asarlarda o'z ifodasini topib kelmoqda. Shu jumladan, tasviriy san'at asarlari ham bu qadriyatlarni yuksak estetik talqin orqali abadiylashtirgan. O'zbek xalqining tasviriy san'ati o'ziga xos ramziy ifodalar, milliy ruh va estetik yondashuvlari bilan ajralib turadi. U xalqning tarixiy taraqqiyoti davomida jamiyatdagi eng dolzarb masalalarni, jumladan, oilaning jamiyat hayotidagi markaziy o'rnini ifodalash vositasiga aylangan. [1, 59-b.]. O'tmishdan meros bo'lib kelayotgan naqshinkor rasmlar, devoriy tasvirlar, miniatyuralar va zamonaviy tasviriy san'at asarlarida oilaviy qadriyatlar yuksak mahorat bilan tasvirlanib, xalqimizning tarbiyaviy va ma'naviy idealini ko'rsatadi. Portret janrlari, maishiy hayot manzaralari, tematik kompozitsiyalar va ramziy tasvirlar orqali san'at asarlari nafaqat oilaning ahamiyatini, balki milliy o'zlik va o'tmishga hurmatni ham ifodalaydi.

Bugungi kunda zamonaviy san'atda oilaviy qadriyatlarning aks ettirilishi yangi yondashuvlar va badiiy shakllar orqali rivojlanmoqda. Rassomlar oilaning inson hayotidagi o'rnini nafaqat an'anaviy ramzlar, balki zamonaviy badiiy uslublar orqali

ham tasvirlab, qadriyatlarni yangi badiiy shakllarda talqin etmoqda. Shu sababli tasviriy san'at o'zbek xalqining oilaga bo'lgan hurmati va munosabatini nafaqat tarixiy, balki zamonaviy madaniy kontekstda ham abadiylashtirish vositasiga aylangan. Ushbu maqolada o'zbek tasviriy san'ati asarlarida oilaviy qadriyatlarning tarixiy, madaniy va zamonaviy yondashuvlar orqali aks ettirilishi tahlil qilinadi. Maqola doirasida tarixiy davrlarda tasviriy san'at orqali oilaga qaratilgan e'tibor, milliy qadriyatlarning badiiy ifodasi, zamonaviy san'atda esa oilaviy munosabatlarning yangi uslublar bilan aks ettirilishi haqida so'z yuritiladi. Ushbu tahlil nafaqat o'zbek san'atining boy merosini, balki uning jamiyatni ma'naviy barkamollikka yetaklashdagi o'rnini ham ko'rsatishga qaratilgan.

METODLAR: Ushbu maqola ilmiy izlanishlar uchun tanlangan mavzuning ko'lamini va mazmunini chuqurroq ochib berish maqsadida ko'p qirrali tadqiqot usullaridan foydalanilgan. Metodologiya asosan tarixiy-tahliliy, madaniyatshunoslik, san'atshunoslik va qiyosiy yondashuvlarga asoslanadi. Har bir metod tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning aks etishini turli nuqtai nazardan yoritishga xizmat qiladi.

1. Tarixiy-tahliliy metod: ushbu metod yordamida tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning tarixiy rivojlanishi o'rganildi. Asosiy e'tibor qadimgi davrlardan boshlab o'zbek tasviriy san'ati asarlarida oilaga oid motivlarning paydo bo'lishi, shakllanishi va rivojlanishiga qaratildi. Xususan, o'rta asr miniatyuralarida oilaviy hayotning badiiy tasviri, XIX–XX asrlardagi portret janrlari va zamonaviy asarlardagi yondashuvlar solishtirilib, ularning estetik va ramziy ma'nolari tahlil qilindi. **2.**

Madaniyatshunoslik metodi: oilaviy qadriyatlarning tasviriy san'atda ifodalanishini o'zbek xalqining madaniy merosi va an'analari bilan bog'liq holda o'rganish uchun madaniyatshunoslik metodi qo'llanildi. Ushbu metod orqali oilaviy qadriyatlarning badiiy obrazlardagi aks etishi o'zbek xalqining ijtimoiy-madaniy hayotidagi o'rniga ko'ra tahlil qilindi. Shuningdek, bu qadriyatlarning jamiyatda tutgan roli va uning san'atga ta'siri ko'rib chiqildi. **3. San'atshunoslik metodi:** tasviriy san'at asarlaridagi badiiy vositalar va tasvir uslublarini o'rganish uchun san'atshunoslik metodi asosiy vosita sifatida ishlatildi. Bu usul orqali portret janri, maishiy hayot manzaralari va

ramziy tasvirlarning badiiy kompozitsiyasi, kolorit, shakl va obrazlarning mohiyati tahlil qilindi. Rassomlarning individual yondashuvlari, asarlarning g'oyaviy mazmuni va ularda aks etgan oilaviy qadriyatlarning ma'naviy-estetik o'rni aniqlab berildi. [2, 10-b.].

4. Qiyosiy metod: tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning o'zbek madaniyatidagi ifodasini boshqa xalqlarning san'at asarlaridagi o'xshash mavzular bilan taqqoslash uchun qiyosiy metoddan foydalanildi. Bu metod orqali o'zbek milliy san'atining o'ziga xos xususiyatlari va universal qadriyatlarni aks ettirishdagi umumiy jihatlari o'rganildi. Shu bilan birga, o'zbek rassomlarining asarlarida milliy va zamonaviy san'at yo'nalishlari o'rtasidagi uyg'unlik tahlil qilindi. **5. Kontent-tahlil metodi:** tasviriy san'at asarlaridagi oilaviy qadriyatlar motivlarini chuqur tahlil qilish uchun kontent-tahlil metodidan foydalanildi. Asosiy material sifatida o'zbek rassomlarining portretlari, maishiy manzaralari va ramziy kompozitsiyalari tanlandi. Asarlardagi ramzlar, obrazlar, rang va kompozitsiya yechimlari orqali oilaviy qadriyatlarning estetik va semantik mazmuni o'rganildi. **6. Intervyu va so'rov metodi:** zamonaviy o'zbek rassomlari bilan olib borilgan suhbatlar va ularning asarlaridagi mavzularni sharhlash orqali oilaviy qadriyatlarning bugungi san'atda qanday aks etayotgani haqida qo'shimcha ma'lumotlar olindi. Ushbu metod rassomlarning asar yaratish jarayonidagi motivlari, ularga ilhom bergan an'analar va zamonaviy yondashuvlar haqida kengroq tasavvur berdi. Ushbu metodlarning uyg'unligi maqolada tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning tarixiy ildizlari, madaniy mazmuni va zamonaviy talqinlarini to'laqonli o'rganishga imkon berdi. Natijada, oilaning o'zbek san'atidagi muqaddas mavzu sifatidagi o'rni va ahamiyati har tomonlama tahlil qilindi.

NATIJARAR: O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlar milliy ruhiyat va madaniyatning muhim qismi sifatida o'z aksini topgan. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'zbek tasviriy san'ati oilani jamiyatning asosiy birligi sifatida ulug'lashda va uning qadriyatlarini estetik vositalar orqali ifodalashda o'ziga xos yondashuvlarga ega. Quyida tadqiqotning asosiy natijalari batafsil keltiriladi:

1. Tarixiy yondashuv va tasviriy san'atdagi akslar tarixiy davrlar davomida tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning aks ettirilishi turli janr va uslublar orqali rivojlangan. Xususan: O'rta asrlardagi miniatyuralarda oilaviy hayotning ifodasi ramziy ma'no bilan boyitilib, oila tinchlik va totuvlik ramzi sifatida tasvirlangan. XIX–XX asrlarda esa oilaviy portret janrlari rivojlanib, asosan oilaning moddiy va ma'naviy ahvolini ko'rsatishga yo'naltirilgan. Rassomlar, xususan, oila a'zolarining o'zaro mehr-muhabbati, hurmati va birdamligini badiiy tasvirlar orqali ulug'lagan.

2. Milliy merosning aks ettirilishi Tasviriy san'at o'zbek xalqining madaniy va ma'naviy merosini aks ettirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Maishiy hayot manzaralari orqali oilaviy qadriyatlar va xalqning kundalik turmushi betakror badiiy obrazlar vositasida jonlantirilgan. Misol uchun: an'anaviy o'zbek oilasining bir dasturxon atrofida yig'ilishi milliy birdamlik va mehmondo'stlikni ifodalaydi. Ayol obrazlari orqali ona mehri, tarbiya va avlodlar bog'liqligi kabi qadriyatlar ramziy talqin qilingan.

3. Zamonaviy yondashuvlar: bugungi kunda o'zbek tasviriy san'ati oilaviy qadriyatlarni zamonaviy badiiy shakllar orqali aks ettirishga intilmoqda. Zamonaviy rassomlar asarlarida oilaviy mavzularni talqin qilishda yangicha uslublar, abstraktsion va ekspressionistik yondashuvlar kuzatiladi. Shu bilan birga, an'anaviy qadriyatlar modern uslublar bilan uyg'unlashtirilgan. Rassomlarning asarlarida texnologiyalar, globallashuv va zamonaviy hayotning oilaviy qadriyatlarga bo'lgan ta'siri ochib berilmoqda.

4. Badiiy vositalarning rivoji: Oilaviy qadriyatlarning aks ettirilishida tasviriy san'atning badiiy vositalari muhim rol o'ynaydi: rassomlar kompozitsiya, kolorit va yorug'lik-soya vositalaridan foydalanib, oilaning ma'naviy birligini ta'kidlashga erishgan. Portretlarda insonning ichki dunyosi, o'zaro munosabatlar va hissiyotlar badiiy aniqlik bilan ifodalangan.

5. Madaniy va ijtimoiy ahamiyat: tadqiqot davomida tasviriy san'atning nafaqat estetik, balki tarbiyaviy ahamiyati ham ochib berildi. Oilaviy qadriyatlarning san'at orqali ifodalanish bu yosh avlodni tarbiyalashda, ularga milliy qadriyatlar va madaniy

an'analarni singdirishda muhim vosita sifatida qaraladi. San'at asarlari orqali milliy birlik, o'zlikni anglash va o'zbek xalqining ma'naviy qadriyatlarini asrab-avaylashga xizmat qiladi.

6. Global va milliy uyg'unlik: tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning aks ettirilishi milliy va universal qadriyatlar o'rtasidagi uyg'unlikni namoyon etdi. O'zbek san'atida: o'ziga xos milliy uslublar bilan bir qatorda, xalqaro badiiy tamoyillar ham uyg'unlashtirilib, oila mavzusiga yangi talqinlar kiritilgan. Milliy san'at o'zida xalqning ma'naviy qadriyatlarini aks ettirish bilan birga, zamonaviy global muammolarni ham ko'taradi, bu esa o'zbek tasviriy san'atini xalqaro miqyosda tanitmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oilaviy qadriyatlarning tasviriy san'atdagi aks ettirilishi o'zbek xalqining madaniy merosida muhim o'rin tutadi. Tasviriy san'at oilaning inson hayotidagi o'rni va jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyatini estetik vositalar orqali ochib berishda samarali platforma bo'lib xizmat qiladi. Tarixiy ildizlardan boshlab zamonaviy yondashuvlargacha, bu mavzu o'zbek san'atida dolzarbligini yo'qotmagan va milliy madaniyatni boyitishda davom etmoqda.

MUHOKAMA: Tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning aks ettirilishi faqat badiiy obrazlarni yaratish emas, balki xalqning madaniy-ma'naviy merosini saqlash, avlodlar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash va ijtimoiy qadriyatlarni targ'ib qilish vositasi sifatida alohida ahamiyatga ega. O'zbek tasviriy san'ati bu borada o'ziga xos va boy tajribaga ega bo'lib, tarixiy ildizlardan zamonaviy talqinlargacha bo'lgan jarayonlar san'atni turli burchaklardan yoritish imkonini beradi. Tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning aks ettirilishi o'zbek xalqining tarixiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq. Tarixiy bosqichlarda oilaning badiiy ifodasi turlicha talqin etilgan:

O'rta asrlar: Bu davrda san'at asarlarida oila tushunchasi ko'proq ramziy ma'noda aks etgan. Miniaturalar va naqshinkor asarlarda oilaviy munosabatlar aks ettirilmagan bo'lsa-da, jamiyatdagi o'zaro mehr-muhabbat va birdamlikni ifodalovchi badiiy uslublar qo'llangan.

XIX–XX asr boshlarida: Milliy uygʻonish davrida portret janrining rivoji oilaviy qadriyatlarni aniq va anʼanaviy tasvirlashga imkon berdi. Bu davrda sanʼat asarlari orqali oilaning ijtimoiy hayotdagi muhim oʻrni, ayniqsa, avlodlar oʻrtasidagi bogʻliqlik va ayollarning oila ichidagi mavqei ochib berilgan.

Zamonaviy davrda: Globallashuv va zamonaviy texnologiyalar taʼsiri ostida rassomlar yangi yondashuvlar orqali oilaviy qadriyatlarni tasvirlashni davom ettirmoqda.

Oʻzbek tasviriy sanʼatida oilaviy qadriyatlar nafaqat estetik, balki ijtimoiy maʼnoda ham katta ahamiyatga ega. Rassomlarning asarlarida oila milliy birlikning ramzi sifatida ifodalanadi. [3, 78-b.]. Masalan: portret janrlari: Bu asarlarda insonning ichki dunyosi, oilaga boʻlgan munosabati va hissiy aloqalari yuqori badiiy mahorat bilan aks ettiriladi. Oilaning har bir aʼzosi alohida obraz sifatida, ammo yagona uyushgan tizimning bir qismi sifatida tasvirlanadi. Maishiy hayot tasvirlari: Kundalik hayot manzaralari orqali oilaning tarbiyaviy va madaniy ahamiyati yoritiladi. Bu asarlar orqali milliy urf-odatlar, oʻzbek xalqining mehmondoʻstligi va birdamligi koʻrsatiladi. Bugungi kunda oʻzbek tasviriy sanʼatida oilaviy qadriyatlar mavzusi yangi uslublar va yondashuvlar bilan boyib bormoqda. Rassomlar abstraktsion, ekspressionistik va konseptual uslublardan foydalanib, oilaviy qadriyatlarni ramziy shakllarda talqin qilmoqda. Globallashuv taʼsiri ostida oʻzbek zamonaviy sanʼati xalqaro koʻrgazmalarda oilani universal qadriyat sifatida tasvirlash orqali milliy madaniyatni dunyo miqyosida tanitmoqda. Zamonaviy sanʼatda texnologiyalarning qoʻllanilishi, masalan, raqamli sanʼat va multimedia vositalarining ishlatilishi oilaviy qadriyatlarning talqinini yangi bosqichga olib chiqdi. Muhokama jarayonida aniqlanganki, oʻzbek tasviriy sanʼati milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish bilan birga, ular bilan uygʻunlashgan xalqaro sanʼat tamoyillarini ham qabul qilib bormoqda. Bu ikki yoʻnalishning uygʻunligi: milliy oʻzlikni yoʻqotmasdan, zamonaviy global badiiy oqimlar bilan integratsiya qilishga yordam bermoqda. Oila mavzusi orqali universallik va milliylikni uygʻunlashtirib, xalqaro miqyosda keng qamrovli maʼnaviy qadriyatlarni targʻib qilmoqda. Sanʼatning ijtimoiy va tarbiyaviy funksiyasi

muhokamaning muhim qismi hisoblanadi. Tasviriy san'at asarlari orqali yosh avlod oilaning jamiyatdagi muhim o'rni, hurmat, mehr-oqibat va birdamlik kabi tushunchalarni badiiy obrazlar orqali anglaydi. Milliy madaniyatni asrab-avaylash, tarixiy merosni kelajak avlodlarga yetkazishda tasviriy san'atning o'rni katta. Muhokamalar natijasida tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning aks ettirilishi faqat badiiy masala emasligi, balki u xalqning ma'naviy merosini saqlash, milliy o'zlikni mustahkamlash va ijtimoiy birdamlikni ta'minlash vositasi ekanligi aniqlandi. Ijod: kundalik hayotda siz bajarayotgan ishlarni o'zgartirib bajarish bo'yicha tajriba qilishingiz mumkin va kerak. Axir ijodkorlik sizga ishlarni bajarishda muqobil yechimni topishga, tanlov qilishga, muammolarni hal qilishga va natijalarni baholashga o'rgatadi. Ijod – bu ozgina g'ayrioddiy go'zallik va ilhom bilan to'ldirib bajarilgan har qanday ishdir Oila mavzusi o'zbek tasviriy san'atida tarixiy ildizlarga ega bo'lib, zamonaviy davrda ham dolzarbligini saqlab kelmoqda. Oilaning badiiy talqinlari milliy o'zlikni ifodalash bilan birga, xalqaro miqyosda universal qadriyatlarni ulug'lashga xizmat qilmoqda. [4, 273-b.].

XULOSA: Tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning aks ettirilishi o'zbek xalqining boy madaniy merosi va milliy o'zligini ifodalashda alohida o'rin tutadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, oilaviy qadriyatlar san'at asarlari orqali jamiyatning ma'naviy rivojlanishiga xizmat qilib, turli tarixiy bosqichlarda o'ziga xos talqinlarga ega bo'lgan. Tadqiqotning asosiy natijalari va umumiy xulosalari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin. Oila mavzusi tasviriy san'atning turli janr va yo'nalishlarida tarixiy jarayonlarga mos ravishda o'zgarib, boyib borgan. O'rta asrlardagi miniatyuralar va naqshinkor tasvirlarda oilaviy qadriyatlar ramziy ifoda etilgan bo'lsa, XIX–XX asrlarda bu mavzu realizm janrida yanada aniqroq va hayotiyroq aks ettirilgan. Portret janrining rivoji va maishiy manzaralar orqali oilaviy hayotning kundalik jihatlarini tasvirlangan. Zamonaviy san'atda esa oilaning badiiy talqinlari yangi texnologiyalar va innovatsion uslublar orqali boyitilgan. Oilaviy qadriyatlar tasviriy san'at asarlarida xalqning ma'naviy dunyosini, urf-odatlarini va an'analarini aks ettirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu qadriyatlar: o'zbek

xalqining milliy birdamligini, ma'naviy qadriyatlarini mustahkamlashda xizmat qiladi. Oila orqali ifodalangan badiiy obrazlar yosh avlodni tarbiyalashda estetik vosita sifatida muhim o'rin tutadi. O'zbek tasviriy san'ati orqali xalqning madaniy o'zligini nafaqat mahalliy darajada, balki xalqaro miqyosda ham ulug'lashga xizmat qiladi. Tasviriy san'atning rivoji davomida milliy va zamonaviy yondashuvlar bir-birini boyitib kelmoqda. An'anaviy tasvirlar zamonaviy texnologiyalar va uslublar bilan uyg'unlashib, oilaviy qadriyatlarni yangi ko'rinishlarda aks ettirish imkonini yaratdi. Zamonaviy rassomlar o'z asarlarida oilaviy mavzularni globallashuv kontekstida talqin qilib, universallik va milliy o'zlikni birlashtirishga erishmoqda. Oilaviy qadriyatlarni ifoda etuvchi tasviriy san'at asarlari insoniyat uchun nafaqat estetik zavq, balki ma'naviy saboq manbai sifatida ham muhimdir. Bu asarlar milliy qadriyatlarni saqlash, avlodlar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash va jamiyatni tarbiyalash vazifasini bajaradi. Xususan: O'zbek san'atida ona obrazi tarbiya, mehr va avlodlar davomiyligini ifodalovchi markaziy motiv bo'lib kelgan. Oilaviy hayotni tasvirlash orqali insoniyatning eng yuqori qadriyatlari – mehr, o'zaro hurmat va birdamlik ulug'lanadi. [5, 309-b.]. Globallashuv davrida o'zbek tasviriy san'ati oilaviy qadriyatlarni zamonaviy talqinlarda aks ettirish orqali milliy o'zlikni saqlashga xizmat qilmoqda. Xalqaro ko'rgazmalar va badiiy aloqalar orqali o'zbek rassomlari milliy qadriyatlarni jahon san'ati kontekstida ulug'lashga erishmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar, raqamli san'at va multimedia vositalari oilaviy qadriyatlarni yanada kengroq miqyosda ifodalashga imkon yaratmoqda[6, 112.]. Tasviriy san'atda oilaviy qadriyatlarning aks ettirilishi milliy merosni saqlash va rivojlantirish, estetik zavq uyg'otish, tarbiyaviy va ma'naviy ta'sir ko'rsatishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. O'zbek tasviriy san'ati bu borada boy tajribaga ega bo'lib, oilaning muqaddasligini tasvirlashda nafaqat tarixiy ildizlarga, balki zamonaviy yondashuvlarga ham tayanmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oilaviy qadriyatlarning badiiy ifodasi xalqning madaniy o'zligini saqlashda muhim vosita bo'lib, o'zbek san'atining nafaqat o'zida, balki xalqaro miqyosdagi mavqegini ham mustahkamlamoqda. Mazkur xulosalar oilaviy qadriyatlarni estetik va ijtimoiy

jihatdan o'rganishni davom ettirish zarurligini ko'rsatib, kelgusidagi ilmiy izlanishlar uchun mustahkam poydevor yaratadi. Tasviriy san'atning bu yo'nalishda rivojlanishi milliy qadriyatlarni targ'ib qilish va saqlashda hamda ularni yangi badiiy talqinlar orqali ifodalashda muhim o'rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Tulanova D.J. "Tasviriy san'at tarixi" Darslik.-T.: "Adabiyot uchqunlari" MCHJ nashriyoti, 2021.-95 b.
2. Abdirasilov S.F. "Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi".-T.: "Fan va texnologiya", 2012.-234 b.
3. Abdullayeva N.D. "San'at tarixi".-T.: "O'zbekiston", 2006.-96 b.
4. Nasirov I.Z. Zokirov I.I. "Oilaviy muhitda bolalarga ijodiy fikrlashni o'rgatish".-T.: "Mahalla va oila nashriyoti", 2021.-336 b.
5. Ernazarov R. "Oilaviy munosabatlarda bolalar tarbiyasiga milliy qadriyatlar asosida yondashish".-T.: "Mahalla va oila nashriyoti", 2021.-336 b.
6. Makhmudjonov Z.M. Xolyigitova B.K., Azamatov R.A., Chutanov B.E. The role of management in the organization of the educational process. The way of science. 2023 №6 (112).